

ADAPTACIONES CURRICULARES EN LENGUA-LITERATURA PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES

Curricular adaptations in language-literature for students with special needs

Jorge Gregorio Ullauri PinedaUniversidad Cesar Vallejo
Piura, Perú.

jullaurip@ucvvirtual.edu.pe

 <https://orcid.org/0002-2237-7613>**Marcela Jessenia Villagrán****Yascaribay**Unidad Educativa Catalina Cadena
Miranda. Ministerio de Educación
del Ecuador.

marcela.villagran@educacion.gob.ec

 <https://orcid.org/0009-0001-5929-2162>**Angelita Victoria Aldaz Borja**

Universidad Cesar Vallejo

Piura, Perú

angelita.aldaz@educacion.gob.ec

 <https://orcid.org/0000-0003-1364-4166>**Sebastiana De La Cruz Ibarra****Moreno**Unidad Educativa Catalina Cadena
Miranda. Ministerio de Educación
del Ecuador.

sebastiana.ibarra@educacion.gob.ec

 <https://orcid.org/0009-0006-9577-8465>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11118303>**RESUMEN**

El artículo propone demostrar que un plan experimental de adaptaciones curriculares mejoró los niveles de aprendizaje de los estudiantes con NEE de una institución educativa en Ecuador. Se utilizó una investigación cuasi experimental con dos grupos en una muestra de 40 estudiantes. Los resultados demostraron que durante el pre test el 70% del Grupo Experimental y el 95% del Grupo Control estaban en el nivel medio de aprendizaje. Luego de 12 sesiones del plan de adaptaciones el 80% del Grupo Experimental alcanzó nivel alto de aprendizaje evidenciando incremento en la media de 22,90 a 32,60 del antes al después y valor de $p=0,000$. Mientras el Grupo control permaneció sin cambios significativos. En conclusión, se demostró que el plan propuesto mejoró los niveles de aprendizaje de los estudiantes con NEE con un valor de $p=0,000$ en muestras emparejadas del pre test y el post test.

Palabras claves: Adaptación curricular, aprendizaje, enseñanza, inclusión.

ABSTRACT

The article proposes to demonstrate that an experimental plan of curricular adaptations improves the learning levels of students with SEN in an educational institution in Ecuador. A quasi-experimental investigation was used with two groups in a sample of 40 students. The results showed that during the pre-test 70% of the Experimental Group and 95% of the Control Group were at the average level of learning. After 15 sessions of the adaptation plan, 80% of the Experimental Group reached a high level of learning, showing an increase in the mean from 22.90 to 32.60 from before to after and a value of $p=0.000$. While the control group remained without significant changes. In conclusion, it was demonstrated that the proposed plan improved the learning levels of students with SEN with a value of $p=0.000$ in paired samples of the pre-test and post-test.

Keywords: Curricular adaptation, learning, teaching, inclusion.

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones sobre las adaptaciones curriculares se han desarrollado para optimizar el aprendizaje en distintas áreas de enseñanza en escolares con Necesidades Educativas Especiales (NEE), habiendo sido establecidos protocolos sugeridos desde algunos organismos internacionales (Blanco Guijarro, 1990; Palacios González, Marchesi Ullastres & Coll Salvador, 1990).

En Ecuador, el uso de las adecuaciones curriculares en el aprendizaje del lenguaje y su empleo en la educación especial e inclusiva, valoración y aplicación de los ajustes curriculares, es derivada de las obligaciones legales establecidas para estudiantes con necesidades especiales o discapacidad (Vinces & Barreto, 2021; Asamblea Nacional Constituyente, 2008; Asamblea Nacional 2012; Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 2017; Ministerio de Educación ¹; Presidencia de la República, 2011). De igual forma, el Ministerio de Educación a través de sus informes afirma que en el país se cuenta con el apoyo de organismos estatales y con los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) para brindar educación de calidad a las NEE (Mineduc, 2023).

A nivel general, el poco uso de técnicas innovadoras para el aprendizaje se da en su mayoría debido a la insuficiente disponibilidad de materiales, técnicas, y disponibilidad de horas en las aulas escolares. Destacan la carencia de estrategias de enseñanza, una escasa instrucción especializada, explícita, estructurada y

¹El sistema ecuatoriano considera personas sujeto de educación especial solo a las personas con discapacidad, sea a nivel moderado, regular o severo. No se consideran así a las personas con origen familiar a social desestructurado. Y se obliga la instrucción de Lenguaje y comunicación, Autocuidado, Independencia, Vida en el hogar, Vida social, Autodeterminación, Salud y seguridad, Ocio y tiempo libre, Habilidades para el trabajo/ Pre laborales.

multisensorial, así como una práctica guiada para trabajar las áreas de debilidad específicas de los estudiantes con necesidades. En consecuencia, como en todas las discapacidades de aprendizaje, el docente debe asegurar que se desarrollen habilidades lingüísticas y de alfabetización. En el campo de Lengua y Literatura, siendo un aspecto de vital importancia en el ámbito de la complejidad que implican las diferencias neurobiológicas, el reto es mayor.

Abordar esta temática tiene importancia práctica por la relevancia que tienen las adaptaciones curriculares en la mejora del aprendizaje de Lengua y Literatura en escolares con necesidades especiales, puesto que permite a los docentes, contar con un plan curricular, reflexiones y la manera de enseñar de forma lúdica y adaptativa, tanto individualmente como en grupos pequeños tomando en consideración las diferencias individuales. Asimismo, ofrece una plataforma que permite realizar comparaciones entre el currículo aplicado y otras experiencias a fin de ofrecer nuevas tendencias en la dinámica educativa, lo cual sin duda apunta a la búsqueda de una educación de calidad como lo señalan los objetivos de desarrollo sostenible. Así señala su meta 4.5:

"De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad" (ONU, 2024)

En definitiva, el objetivo de este artículo es demostrar que el uso de las adaptaciones curriculares para el aprendizaje de Lengua - literatura en estudiantes con necesidades especiales puede ser efectivo. Este artículo está estructurado con una introducción sobre el tema y su desarrollo teórico, presenta la metodología utilizada, describiendo la técnica, instrumento y categorías de análisis.

Adicionalmente, tiene una sección dedicada a los resultados obtenidos con discusión con investigaciones previas y las conclusiones finales.

MARCO TEÓRICO

Los estudios previos consultados han demostrado la importancia que tienen los esfuerzos para adaptar el currículo y mejorar el aprendizaje de Lengua-literatura en estudiantes con necesidades especiales. La educación especial tiene mucha importancia para los alumnos con dificultades de aprendizaje, porque les brinda la oportunidad de alcanzar una educación de calidad acorde con sus necesidades únicas.

Las adaptaciones curriculares

La Teoría dialógica de la pedagogía problematizadora-liberadora de Freire, considera a las adaptaciones curriculares como parte de la corriente reconceptualista, la cual afirma que el currículo es un proceso dialéctico que permite planificar, ejecutar y evaluar el nivel educativo. Por consiguiente, el docente al reelaborar permanentemente los conocimientos se reestructura la forma de enseñanza y por ende se potencializa el aprendizaje (Cornejo, 2019).

El aprendizaje de cada estudiante tiene como fundamentos las estrategias educativas que potencien la posibilidad de que cada alumno alcance capacidades afrontando su potencial acorde con su forma de aprender, es decir, que exista un escenario propicio para que cree su propio conocimiento a través de los recursos que le provee la planificación del docente. Adaptar el currículo involucra tomar decisiones acerca de los elementos curriculares que sirve para conceder resolución a las limitaciones educativas en el aula.

Por su parte, la teoría de la educación concibe a las adaptaciones curriculares como prototipo de estrategia educativa regularmente encaminada a colegiales con necesidades

educativas especial, dado que el docente adapta el tipo de enseñanza de acuerdo a las condiciones de aprendizaje del mismo (Sanisaca, 2021). No obstante, se destaca que las adaptaciones utilizadas con cualquier estudiante en particular deben determinarse mediante la evaluación de las necesidades del escolar y detallarse en el plan de educación individualizado.

Según investigaciones realizadas por la UNESCO, en un análisis realizado sobre la calidad educativa inclusiva, relativa al uso de estrategias o adaptaciones curriculares para casos escolaridad inconclusa, se expresa que existen focos de buenas prácticas relacionadas con la política de inclusión como el uso de diferentes estrategias didácticas o adaptaciones de enseñanza (25%), trabajo individual (18%), trabajo en grupo (22%) y trabajo extra (20%) para la inclusión de educandos con NEE en algunas de las escuelas primarias de la zona rural (Guijarro, 2021).

En consecuencia, la educación potencia el pleno progreso de la identidad humana y la consolidación de las destrezas y habilidades, para lo cual se requiere una educación dirigida y orientada al nivel de conocimientos del alumno, como se muestra en el caso de reconceptualizaciones curriculares.

Cualquier modificación del currículo (y mucho más en el caso de la educación para necesidades especiales) requiere no solo adecuar material con un análisis profundo y medurado sino igualmente adecuar los recursos con una dificultad más insondable (Ayala & Dibut, 2020).

También se encuentran los métodos o las estrategias de instrucción, recursos y actividades que se emplearán, incluyendo la metodología de las experiencias tanto dentro como fuera de la institución, los ambientes de aprendizaje, el material de los docentes, así como el material de los es-

tudiantes (Álvarez, 2020). Finalmente, las adaptaciones curriculares deben tener en cuenta la evaluación curricular, esto es, los métodos e instrumentos que se utilizarán para evaluar los resultados del currículo. Con ello la adaptación no se hace en el aire, sino que toma su valor de la planificación: diseño, contenido y metas de aprendizaje, su implementación e identificación de la calidad, y evaluación continua de los educandos, como de la eficacia del programa (Sanisaca, 2021).

Aprendizaje inclusivo de Lengua y Literatura en estudiantes con necesidades educativas especiales: Modelo de Intervención.

La aproximación al problema de las necesidades especiales no surge de las necesidades de los educandos en esa categoría, sino de aquello que tienen en común con los procesos tradicionales y los estudiantes tradicionales. Como ya no se trata de aislar al estudiante con necesidades especiales, es fundamental que el criterio inclusivista prevalezca y permite el crecimiento en conjunto del aula, integralmente. La principal fuerza de conexión es la experiencia, es decir, en el aula con la manipulación de objetos, la interacción con sus compañeros y el diálogo, con el objeto de crear o construir habilidades, buscando la modificación transformación de la comprensión del entorno (Loyola, 2021). La teoría constructivista del aprendizaje y el desarrollo cognitivo se considera al educando como un agente activo del aprendizaje. Esta teoría explica que los escolares deben comprender por ellos mismos la organización del contenido de los temas, revelando los nexos y las relaciones entre diversos hechos, conceptos y teorías (Mex y otros, 2021).

Con estos principios en cuenta, se adaptó un nuevo currículo en el establecimiento educativo ecuatoriano del sector urbano marginal². Estas fueron

2 Se solicitó a los investigadores que se mantuviera el nombre de la institución en anonimato, lo que se cumplió en consideración de las bases

algunas de las modificaciones y aportes:

Actividades artísticas a partir de interrogantes dirigidas a la autoidentificación y el desarrollo global de la persona.

Actividades deportivas, juegos de roles y de teatro conducentes a reforzar el equilibrio personal afectivo y de relación. Esto no puede hacerse simplificando roles, sino siempre permitiendo identidades y matices más complejos: a más facetas de cada persona, el educador puede atenderla más plenamente.

Eliminar los currículos paralelos, dirigidos a las personas que presentan necesidades especiales y buscar siempre la integración de los procesos cognitivos a diferentes niveles y en consideración conjunta de las diferencias.

Es fundamental que los contenidos no sean solo "impartidos", sino que surjan de la autonomía personal y social, uno de los valores centrales del proceso.

Los estudiantes deben reconocer todos los contenidos desde el inicio, organizados por bloques o unidades con el fin de que puedan integrar contenidos a futuro, y en el desarrollo individual de sus intereses.

Los procesos de enseñanza deben procurar adaptarse a las características evolutivas del alumnado. Cambiar la técnica (dibujos ilustrativos, dibujos-explicativos, dibujos colectivos, juegos colectivos, etc.) según el grupo que presente capacidades evolutivas diferentes.

Es fundamental la tutoría individualizada, con la ayuda de la figura del Consultor (que, en Ecuador, es representado por el DECE), que permita la adaptación también individualizada de los contenidos curriculares. A mayor individualización de las metodologías, mayor calidad de los procesos y mayor eficiencia.

éticas de todo proceso investigativo.

Mantener la noción de equipo, construyendo grupos a varios niveles:

Aula: para la transmisión del plan, establecimiento de los bloques de contenidos.

Grupos grandes: Labores complejas que requieren debate.

Pequeño grupo : Es posible introducir al educador como un mediador en cada proceso, donde es evidente falencias individuales, permitiendo al resto del grupo incorporarse al proceso de inclusión.

Individual: Indica el problema de que puede derivar hacia un currículo diferente, pero tampoco debe perderse de vista que hay que conservar los elementos de conexión de todas las partes, para potenciar luego trabajos en equipo. En este nivel es necesario confirmar que lo que se hizo antes es eficiente: la introducción, desarrollo y aplicación de los contenidos de Lengua y Literatura:

- a) comprensión lectora,
- b) expresión escrita,
- c) subrayado de textos,
- d) separación de ideas principales de secundarias,
- e) lógica del argumento,
- d) composición del relato,
- e) disfrute de las formas literarias.

La autoestima individual se produce reconectando el nivel individual y sus logros y alcances, con los niveles grupales constantemente. Es fundamental la colaboración y el cooperativismo.

Favorecer las interacciones cooperativas desde la diferencia. Éstas son consignas importantes: “Cada quien tienen capacidades específicas”, “todos tenemos personalidades diferentes”, “las diferencias de sexo no son desiguales”, “las diferencias socioeconómicas no definen a la perso-

na, solo sus recursos”, “el aprendizaje siempre es entre iguales”.

La conformación de grupos deben variar de un nivel a otro. Cada sistema grupal debe atender desafíos diferentes: fichas de contenido, tareas escritas, concursos de ideas, murales colectivos, proyectos literarios, periódicos, tareas sobre estrategias oratorias, desarrollos de un concepto, etc.

Es normal encontrar problemas de comunicación. En este caso, hay que usar el tiempo, la paciencia y fortalecer contenidos relacionados con la comunicación y la interacción social.

Es normal que al principio los procesos sean lentos y parezcan complejos. Pero cuando se activa el desarrollo de determinadas capacidades o contenidos, ello conduce a facilitar otros procesos de aprendizajes, haciendo más manejable la situación. A veces la imposición de un syllabus (plan de estudios) puede afectar negativamente el desarrollo desde la naturaleza de las personalidades de los educandos. Por eso, en ocasiones, hay que ser pacientes y renunciar a los contenidos de rigor, por el desarrollo de otras habilidades blandas, como la tolerancia y la comunicación.

Estrategias recomendadas: ubicar hábilmente al educando en un ángulo donde pueda nutrirse de más apoyos y más información. Presentar los contenidos y tareas de manera inteligente con apoyos visuales audaces y dinámicos, pensando en sus personalidades. Escuchar y leer sus productos idiomáticos y potenciarlos técnicamente. No temer a utilizar códigos de comunicación alternativos, incluso secretos, que den relevancia y profundidad conceptual al lenguaje oral. Dar prioridad a los productos que surjan de comprensión lectora, para estimularla. Identificar y potenciar la expresión corporal y artística de los educandos.

Según los lineamientos del Ministerio de Educación en Ecuador (Mi-

nisterio de Educación, 2016), los logros de aprendizaje son considerados como los alcances de los estudiantes, luego de haber participado de experiencias de aprendizaje significativo; donde la autorreflexión, así como la intervención docente, son partícipes. Estos logros pueden evidenciarse a través de comportamientos y conocimientos adquiridos, capacidades o las destrezas demostradas, por lo que se fomentarán metodologías centradas en la inclusión y participación activa del estudiante.

El currículo nacional, a propósito del aprendizaje de Lengua y Literatura, sostiene que el docente debe formar lectores competentes que además sean críticos y desarrollen habilidades en la comunicación oral y escritores capaces de hacer uso de herramientas de la escritura a fin de comunicar sus ideas y de profundizar conocimientos. Los textos literarios brindan oportunidades para experiencias multisensoriales en el aula y pueden atraer a estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje. La planificación normativa del país entiende que, para trabajar con estudiantes inclusivos o con necesidades educativas especiales, se pueden utilizar los textos con audio, música, fragmentos de películas, podcasts, todos los cuales mejoran aún más la riqueza de la información sensorial que reciben los alumnos (Palacios y otros, 2021).

El lenguaje de los textos literarios involucra a los aprendices y sus emociones, así como sus facultades cognitivas. Las obras literarias ayudan a los alumnos a usar su imaginación (Manghi, Valdés, & Godoy, 2022). Pero el éxito del estudiante con necesidades especiales demanda un enfoque en el logro individual, el avance individual y el desarrollo cognitivo, por lo que la inclusión escolar implica un compromiso colectivo, político y ético (García, Márquez, & Rubio, 2022). De allí la centralidad del profesor como el conciliador cultural, el canal de tolerancia, inclusión el que proyecta destrezas. En este proceso, es el profesor el delegado más directo y cercano de los estudiantes, el que transforma

los significados más complejos y adecuados en términos cognitivos al que hace alusión el currículo educativo (Barre, 2022).

Metodología de medición de impacto de la adaptación curricular

El artículo responde a una investigación con enfoque positivista de tipo aplicada, y diseño cuasiexperimental con dos grupos. La muestra fue de cuarenta estudiantes con necesidades especiales, veinte de ellos como grupo control y veinte como grupo experimental, además se consultó a veinte docentes del área de Lengua y literatura.

Se utilizó la técnica de observación no participante y como instrumento la Escala Valorativa, la cual estuvo conformada por un conjunto de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. A los estudiantes les fue aplicada una escala valorativa antes y después de aplicado el plan con las opciones de logro: Iniciado, en Proceso y Logrado, a fin de medir los cambios en su actitud y sus habilidades de comunicación escrita.

La validez del instrumento la realizaron cinco expertos y el resultado de la V de Aiken fue de 0.8, mientras la confiabilidad se realizó mediante el Alfa de Cronbach con un valor de 0.957. Los datos obtenidos fueron analizados con la estadística descriptiva e inferencial utilizando la prueba T de Student. La hipótesis de la investigación fue que el plan experimental de adaptaciones curriculares mejora el aprendizaje de Lengua-literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, 2023.

RESULTADOS

Para determinar los cambios en el nivel de aprendizaje de Lengua-Literatura en estudiantes con NEE entre el antes y el después de la aplicación del plan experimental, se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, obteniéndose los siguientes resultados:

Hipótesis específica

Hi: Entre los niveles de aprendizaje de Lengua-literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, antes y después de aplicar el plan de actualización curricular, existen diferencias estadísticas significativas

Ho: Entre los niveles de aprendizaje de Lengua-literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, antes y después de aplicar el plan de actualiza-

ción curricular, no existen diferencias estadísticas significativas

Criterio de decisión: Si p valor $\geq 0,05$ se acepta la H_0 y se rechaza la H_1 .

Tabla 1. Cambios en el nivel de aprendizaje de Lengua-Literatura

en estudiantes con NEE entre el antes y el después de la aplicación del plan experimental

Variable Dimensión	Grupo Experimental				Grupo Control			
	Pre test		Post Test		Pre Test		Post Test	
	M	S ²	M	S ²	M	S ²	M	S ²
Niveles de aprendizaje	22,90	19,989	32,60	8,568	23,45	18,682	25,65	44,450
Conciencia Lingüística	8,40	3,095	11,80	1,326	8,75	3,355	9,15	3,503
Relación Fonema - Grafía	6,85	2,661	9,40	1,305	7,05	2,576	8,00	2,000
Escritura Convencional Ortográfica	7,65	4,239	11,40	2,779	7,65	4,871	8,50	6,053

Nota: M= Media, S² =Varianza

Como puede notarse en la Tabla 1, en el grupo experimental, la media es de 22,90 aumentando considerablemente a 32,60 durante el post test. En el grupo control, la media en el pre test es de 23,45 y en el post test hay un ligero cambio a 25,65 y tuvo una desviación estándar más alta. Quiere decir, que en los niveles de aprendizaje del grupo experimento se observan cambios numéricamente significativos, lo cual no se refleja en el grupo base.

En las dimensiones se observa el mismo patrón. En la escritura convencional la media en el pre test del grupo experimental, pasa de 7,65 a 11,40, siendo un incremento importante de 3,75 puntos, mientras en el grupo

control, no se observa ningún cambio resaltante.

Esto significa que es posible acelerar el aprovechamiento escolar y el rendimiento de estudiantes con NEE si son conducidos con herramientas participativas y son guiados para que puedan experimentar su crecimiento escolar sin sentirse excluidos. Por tanto, más allá de las capacidades del docente, están las herramientas teóricas y prácticas que le permiten al maestro ser efectivo en su afán de incorporar a todos en su plan de estudio.

Tabla 2. Prueba inferencial para diferencias de medias grupo experimental pre y post

Valor de prueba = 0								
	Media	Desviación estándar	Desviación error promedio	95% intervalo de confianza de la diferencia		t	gl	Sigma (bilateral)
				inferior	superior			
GE pre	22,90	4,470	0,999	20,99	24,99	22,906	19	0,000
GE Post	32,60	2,927	0,654	31,23	33,97	49,806	19	0,000

Se puede observar que la media del GE es de 22,90 en el pre test y en el post de 32,60 lo que demuestra un incremento importante durante la prueba de salida del grupo. Esta diferencia es demostrable con la sigma resultante $p = 0,000$ la cual es menor al valor seleccionado, por lo que se acepta la hipótesis propuesta de la investigación y se rechaza la H_0 . De esta manera se puede afirmar que existen diferencias significativas entre los valores comparando el antes y el después.

Como parte del proceso investigativo, se acudió a la teoría de la subsunción propuesta por el psicólogo educativo, Ausubel (1963) a partir de lo planteado por este psicólogo y pedagogo el aprendizaje solo se logra cuando los nuevos conocimientos logran ser asimilados a partir de las estructuras cognitivas ya aprendidas, en este sentido, el nuevo aprendizaje surge una vez que lo anteriormente aprendido se integra a lo nuevo dando paso a una nueva estructura. Por otra parte, se expone como complemento la teoría de las inteligencias múltiples con la cual se justifica la necesidad de desarrollar la inteligencia lingüística, especialmente en los estudiantes con necesidades especiales (Macías, 2002).

A propósito de estos resultados, se observa coincidencia con quienes afirman que las adaptaciones curri-

culares dedicadas a estudiantes con NEE que además incluyen recursos tecnológicos virtuales, si bien mejoran los niveles de aprendizaje de manera inmediata, una vez aplicados, si no existe el compromiso y la cooperación de los padres y docentes en estas nuevas estrategias, no se favorece el aprendizaje a largo plazo (Yazcayir, 2021).

Al respecto se ha señalado que a través de las adaptaciones curriculares se logra diseñar y poner en práctica una planificación curricular en la cual los estudiantes con discapacidad alcancen un verdadero desarrollo cognitivo, así como de sus habilidades, capacidades y destrezas (García, Márquez, & Rubio, 2022).

Hipótesis general de la investigación

Hi: El plan experimental de adaptaciones curriculares mejora el aprendizaje de Lengua-literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, 2023.

Ho: El plan experimental de adaptaciones curriculares no mejora el aprendizaje de Lengua-literatura en estudiantes con NEE de una institución educativa de Ecuador, 2023.

Criterio de decisión: Si p valor $\geq 0,05$ se acepta la H_0 y se rechaza la H_1

Tabla 3. Prueba emparejada del grupo control Vs. experimental durante el pre test

Muestras Emparejadas							
G Control				G Experimental			
N	Media	Desviación estándar	Error promedio	N	Media	Desviación estándar	Error promedio
20	22,9000	4,47096	0,99974	20	23,4500	4,32222	0,96648

PRE TEST	Dif. Media	Desv. estándar	Desv error promedio	95% confianza		t	gl	SIGMA (Bilateral)
				inferior	superior			
G C								
G E	-0,55000	1,66938	0,37329	-1,33130	0,23130	-1473	19	0,157

Durante la prueba inicial, la media para el grupo control es de 22,90 mientras para el grupo experimental es de 23,45 la diferencia numérica es apenas 0,55 punto. El valor de la prueba para el pre test dio como resultado $p=0,157$ por tanto, se acepta

la H_0 y se asume que durante el pre test no hay mejoras en los niveles de aprendizaje de Lengua-literatura.

Tabla 4. Prueba emparejada del grupo control Vs. experimental durante el post test

Muestras Emparejadas							
G Control				G Experimental			
N	Media	Desviación estándar	Media Error Estándar	N	Media	Desviación estándar	Media de estándar
20	25,6500	4,73814	1,05948	20	32,6000	2,92719	0,65454

POST TEST	Dif. Media	Desv. estándar	Desv error promedio	95% confianza		t	gl	SIGMA (Bilateral)
				inferior	superior			
G C								
G E	-6,95000	3,89973	0,87201	-8,77513	-5,12487	-7,970	19	0,000

La media para el grupo control es de 25,65 mientras para el grupo experimental es de 32,60 la diferencia numérica es de 6,95 puntos por lo cual se infiere que hay diferencia en los resultados de una prueba a la otra. El valor de la prueba dio como resultado $p=0,000$ que siendo menor que 0,05 se rechaza la H_0 y asume que existen diferencias significativas entre los resultados de ambos grupos durante

el post test. En consecuencia, se demuestra que el grupo que participó del programa de adaptaciones, mejoró los niveles de aprendizaje.

Tabla 5. Prueba emparejada Grupo Experimental durante el pre y post

Muestras Emparejadas							
PRE TEST				POST TEST			
N	Media	Desviación estándar	Media Error Estándar	N	Media	Desviación estándar	Media de estándar
20	22,9000	4,47096	0,99974	20	32,6000	2,92719	0,65454

G. EX- PER. pre post	Dif. Media	Desv. estándar	Desv error promedio	95% confianza		t	gl	SIGMA (Bilateral)
				inferior	superior			
	-9,7000	3,82650	0,85563	-11,49086	-7,90914	-11,337	19	0,000

La media para el pre test es de 22,90 mientras para el post test es de 32,60 siendo la diferencia numérica de 9,7 puntos por lo cual se infiere que hay diferencia en los resultados de una prueba a la otra. El valor de la prueba para el grupo experimental dio como resultado $p=0,000$ que siendo menor que 0,05, indica que se rechaza la H_0 y se asume que hay diferencias significativas entre los datos del grupo experimento entre el antes y después.

En consecuencia, se demuestra que el grupo sometido al programa de adaptaciones curriculares experimentó cambios significativos en su aprendizaje. De este modo, se acepta la hipótesis propuesta en la investigación demostrando que hubo una mejora estadísticamente significativa en cuanto al aprendizaje de los estudiantes con NEE del grupo experimental.

Los resultados del plan aplicado se fundamentan teóricamente en los postulados de Freire (2005) y su teoría dialógica de la pedagogía problematizadora-liberadora, que plantea que las personas cuando aprenden a leer no sólo logran la decodificación y comprensión de las palabras, sino que además aprenden del mundo que les rodea. Para este filósofo una persona que logra desarrollar sus

habilidades lingüísticas adquiere la capacidad de comprender todo a su alrededor, de ahí que la liberación del ser a través del aprendizaje se convierta en un acto dialógico. (Cornejo, 2019)

Estos resultados coinciden con los presentados anteriormente (Robalino, 2021), donde se afirma que la puesta en práctica de un plan de adaptaciones curriculares ha favorecido a los estudiantes con NEE dentro de la Escuela sometidos a él. Sin embargo, agrega que es necesario que se generen espacios con infraestructura adecuada y contar con el apoyo de los padres de familia para que la propuesta sea factible. Estos hallazgos no fueron considerados en el análisis realizado.

De igual forma, son semejantes a estudios sobre las adaptaciones curriculares para la atención personalizada de estudiantes con NEE, y coinciden con esta investigación al señalar que existe necesidad de realizar adaptaciones curriculares para atención personalizada de estudiantes con condiciones especiales en el afán de promover aulas inclusivas. No obstante, ahondó en la sistematización de experiencias y la detección y eliminación de barreras que interfieren en la inclusión educativa (Garrido, Arenas, & Ramos, 2023).

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

Se ha demostrado que un plan de adaptaciones curriculares basado en el mejoramiento de las condiciones de interacción y reconocimiento interpersonal, mejora los niveles de aprendizaje de la lengua y literatura de los estudiantes con NEE de una institución educativa, con un valor de la prueba t de $p=0,000$ para el grupo experimental sometido al plan.

Se implementó el plan de adaptaciones curriculares pensando en el aumento de las habilidades grupales, y el reconocimiento de las diferencias como una ventaja para el aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con NEE. La adaptación está fundamentada en los postulados de Piaget y Ausubel, contentiva de 12 sesiones con la aplicación de estrategias sensoriales, presenciales, virtuales y vivenciales para el estímulo del aprendizaje de 20 estudiantes.

Se determinaron cambios en el nivel de aprendizaje de Lengua y Literatura en estudiantes con NEE entre el antes y después de la aplicación del plan experimental, evidenciándose que hubo cambios significativos en el Grupo Experimental con una muestra que se incrementó de 22,90 a 32,60 y un $p=0,000$ en la prueba t. Mientras el Grupo Control no presentó cambios significativos.

REFERENCIAS

Alcaraz, S., & Arnaiz, P. (sept. de 2020). La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en España: un estudio longitudinal. *Revista Colombiana de Educación*, 78(1), 299-320. doi:http://doi.org/10.17227/rce.num78-10357

Álvarez, K. A. (2020). *Participación del sistema de apoyo en las adaptaciones curriculares en la educación virtual*. doi:https://www.unemi.edu.ec/blog-educacion-especial/wp-content/uploads/2020/11/Reflexion-3.1-Kerly.pdf

Asamblea Nacional Constituyente (2008). *Constitución de la República del Ecuador*. Registro Oficial 449. https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf

Asamblea Nacional (2012). *Ley Orgánica de Discapacidades*. Registro Oficial N° 796 -https://sitateal.iiiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ley_organica_de_discapacidades.pdf

Ayala, R. C., & Dibut, T. L. (agosto de 2020). La actualización curricular como estrategia para la formación integral de estudiantes. *Conrado*, 16(75), 114-189.

Barre, B. J. (julio de 2022). Adaptaciones curriculares de liderazgo para fortalecer la práctica de educación inclusiva del docente de la ciudad de Guayaquil – Ecuador. *Revista Cátedra*, 5(3), 96-109.

Cordero, T. C. (sept.-dic. de 2022). Dimensiones de las adaptaciones positivas de docentes. *Actualidades Investigativas en Educación*, 22(3), 1-33. doi:http://dx.doi.org/10.15517/aie.v22i3.52110

Cornejo, V. C. (marzo de 2019). Respuesta educativa en la atención a la diversidad desde la perspectiva de profesionales de apoyo. *Revista Colombiana de Educación*, 73(2), 77-96.

Durán, L. (enero de 2019). Modelos de adaptaciones curriculares frente a la diversidad educativa. Como un camino hacia las barreras de la educación inclusiva. *Innovación Educativa*, 23(1), 87-112.

Fonseca, M. S., Requeiro, A. R., & Valdés, F. A. (sept.oct. de 2020). La inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales vista desde el desempeño de los docentes de la educación básica ecuatoriana. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(5), 15-47.

García, C. I., Márquez, C. N., & Rubio, R. S. (agosto de 2022). Educación de alumnos con necesidades educati-

vas especiales en pandemia. Perspectivas de las madres y padres. *Psicogente*, 1(48), 1-25. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-01372022000200126

Garrido, M. C., Arenas, M. E., & Ramos, F. L. (julio-septiembre de 2023). Didáctica y práctica como adaptación curricular para la atención individual a escolares necesidades de apoyo educativo especial. *EduSol*, 23(88). doi:<http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-809>

Guijarro, R. B. (2021). La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones al currículo. En *Desarrollo Psicológico y Educación* (págs. 1-23). Madrid: Alianza. doi:https://sitalc.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11035.pdf

López, F. R., Almeida, L. E., Vera, Z. J., & Quintana, A. M. (sept. de 2021). Modos de aprendizaje en los contextos actuales para mejorar el proceso de enseñanza. *Revista Universidad y Sociedad*, 13(5), 11-67.

Loyola, I. E. (2021). *¿Qué nos dejó la pandemia? Retos y aprendizajes para la educación superior*. Cuenca, Ecuador, Cuenca, Ecuador: ABYA YALA. UPS. doi:<https://doi.org/10.7476/9789978106754>

Macías, M. A. (agosto-diciembre de 2002). Las múltiples inteligencias. *Psicología desde el Caribe*, 1(10), 27-38. doi:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21301003>

Manghi, D., Valdés, R., & Godoy, G. (diciembre de 2022). Repensando la escuela inclusiva desde la perspectiva de los/as estudiantes. *Calidad en la educación*, 1(57), 231-260.

Mex, Á. D.; Hernández, C. L.; Cab, C. J.; Castillo, T. M. (enero de 2021). El desarrollo cognoscitivo de la parábola según Bruner, con el empleo de software educativo. *Revista Científica UISRAEL*, 8(1), 137-155. doi:<https://doi.org/10.35290/rcui.v8n1.2021.402>

Mineduc (2023, marzo). (marzo de <https://educacion.gob.ec/nuevo-enfoque-de-inclusion-educativa-en-el-reglamento-a-la-loei/>). Nuevo enfoque de inclusión educativa en el Reglamento a la LOEI. [on line].

Ministerio de Educación. (2016). Currículo de los niveles de Educación Obligatoria. *Currículo de EGB y BGU*, 1(2), 1-1320. doi:<https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Curriculo1.pdf>.

Ministerio de Educación (2018). *Normativa para la Regularización de los Procesos diferenciados de Gestión y Atención en instituciones educativas especializadas*. ACUERDO Nro. MINEDUC-MINEDUC-2018-00055-A. <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/MINEDUC-2018-00055-A.pdf>

Núñez, G. L. (2021). *Métodos de enseñanza utilizados por docentes de educación tecnológica superior enfocados a necesidades educativas especiales.*, [Tesis de grado conducente a título de Magister. Universidad Andina Simón Bolívar. Ecuador]. doi:<https://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/8319/1/T3614-MI-NE-Nunez-Metodos.pdf>

Organización de Naciones Unidas (ONU) (2024). *Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos*. Objetivos del Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/>

Palacios, G. J., Cadenillas, A. V., Chávez, O. P., Flores, B. R., & Abad, E. K. (julio-diciembre de 2021). Estrategias didácticas para desarrollar prácticas inclusivas en docentes de educación básica. *Revista eleuthera*, 22(2), 11-65. doi:<https://doi.org/10.17151/eleu.2020.22.2.4>

Presidencia de la República (2011). Ley Orgánica de Educación

Intercultural. Registro Oficial N°

417 . https://oig.cepal.org/sites/default/files/2011_Leyeducacionintercultural_ecu.pdf

Real, L. C., & Marcillo, G. C. (febrero de 2021). Adaptaciones curriculares en entornos virtuales de aprendizaje. *Revista Dominio de las Ciencias*, 7(1). doi:<https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1750>

Reynosa, N. E., Rivera, A. E., Rodríguez, G. D., & Bravo, D. R. (dic. de 2020). Adaptación docente educativa en el contexto covid-19: una revisión sistemática. *Conrado*, 16(77), 2-20.

Robalino, L. (2021). *Formación docente para el diseño, aplicación y Evaluación de adaptaciones curriculares Individualizadas significativas en la unidad Educativa Marcelino Maridueña*, [Tesis de Posgrado. Pontificia Universidad Católica del Ecuador]. doi:<https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/2569/1/ROBALINO%20MIRANDA%20LILIANA%20MARCELA.pdf>

Sanisaca, G. L. (Tesis de grado conducente al título de Doctora en Educación. Universidad Cesar Vallejo. Perú, 2021). *Adaptaciones curriculares para mejorar el rendimiento académico en niños con NEE de Educación Básica Circuito 09D05C04 de Guayaquil*. doi:https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/82719/Sanisaca_GLM-SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (2017). Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida. <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/planes/plan-nacional-de-desarrollo-2017-2021-toda-una-vida-de-ecuador>

Vinces, M. R., & Barreto, M. C. (febrero de 2021). Las adptaciones curriculares y su aplicabilidad para la educación inclusiva en el cantón Santa Ana. *Revista Atlante: Cuader-*

nos de Educación y Desarrollo, 13(2), 93-112. doi:<https://doi.org/10.51896/atlante/IIZY3908>

Yazcayir, G. &. (2021). Students with Special Needs in Digital Classrooms during the COVID-19 Pandemic in Turkey. *Pedagogical Research*, 6(1), 2-10. doi:<https://www.pedagogicalresearch.com/article/students-with-special-needs-in-digital-classrooms-during-the-covid-19-pandemic-in-turkey-9356>

Yosniel, A. (noviembre de 2019). La superación de los maestros primarios en la realización de las adaptaciones curriculares. *Mendive. Revista de Educación*, 17(1), 110-118.